

ЎЗБЕК ТИЛИДАГИ “МАЪНАВИЯТ” УМУМИЙ СЕМАЛИ ЛЕКСЕМАЛАРНИНГ РУС
ТИЛИГА ТАРЖИМАСИ

Мирхайдарова Нодира Ҳайтбоевна

Гулистон давлат университети Рус тили ва адабиёти кафедраси катта ўқитувчиси, фалсафа
бўйича филология фанлари доктори (PhD).

Email: nodimir7001@gmail.com

Аннотация. “Маънавият” умумий мавзусидаги сўзларнинг ўзбек тилидан рус тилига таржималарини таҳлил қилар эканмиз, бу бирликларни адекват таржима қилиш учун алоҳида тил базаси зарурлигини тушунамиз. Бу тил базаси деганда лексик-семантик соҳада умумий семантик воситаларни ўрганиш тушунилади. Лексик-семантик майдон шаклидаги ёндашув парадигма элементларининг ўзаро семантик алоқаларини ойдинлаштиради. Масалан, “маънавият” умумий атамаси билан лексемалар орасидаги босқичма-босқич муносабатларни кузатамиз. Лексемаларни мураккаблиги ортиб боришига қараб таснифлашда бу мавҳум сўзларни ташлаб қўйиш, мувозанатсиз асбоб билан инверсия қилиш, бошқа сўз маъносини умумлаштириш каби таржима хатоларининг олдини олиш мумкин. “Маънавият” умумий атамаси бўлган лексемалар гиперсемадан “ахлоқ”, “маърифат” оралик маъноларига ажратилади.

Калит сўзлар: Маънавият, махсус тил базаси, гиперсема, ахлоқ, таълим, дунёнинг умуминсоний тил тасвири, лексик универсаллар, "имон" маънолар гуруҳи, умумий семантик воситалар, лексик-семантик соҳа.

Аннотация. Анализируя переводы слов с общей темой «духовность» с узбекского языка на русский, мы понимаем, что для адекватного перевода этих единиц необходима особая языковая база. Под такой языковой базой понимается изучение общесемантических средств в лексико-семантической сфере. Подход в виде лексико-семантического поля проясняет взаимные смысловые отношения элементов парадигмы. Например, мы наблюдаем градуонимические отношения между лексемами с общим термином «духовность». Когда лексемы классифицируются в соответствии с возрастающей сложностью, можно избежать ошибок перевода, таких как пропуск этих абстрактных слов, инверсия с помощью несбалансированного инструмента или обобщение значения другого слова. Лексемы с общим термином «духовность» выделяются из гиперсемы в промежуточные значения «нравственность» и «просвещение».

Ключевые слова: Духовность, специальная языковая база, гиперсема, этика, просвещение, универсальная языковая репрезентация мира, лексические универсалии, группа значения «вера», общесемантические средства, лексико-семантическое поле.

Abstract. Analyzing the translations of words with the general theme of “spirituality” from Uzbek into Russian, we understand that a special language base is necessary for an adequate translation of these units. Such a language base is understood as the study of general semantic means in the lexical-semantic sphere. The approach in the form of a lexical-semantic field clarifies the mutual semantic relations of the elements of the paradigm. For example, we observe graduonymous relations between lexemes with the general term “spirituality”. When lexemes are classified according to increasing complexity, it is possible to avoid translation errors such as omitting these abstract words, inversion using an unbalanced tool, or generalizing the meaning of another word. Lexemes with the general

term “spirituality” are distinguished from the hyperseme into the intermediate meanings of “morality” and “enlightenment”.

Key words: Spirituality, special language base, hyperseme, ethics, education, universal language representation of the world, lexical universals, group of meanings “faith”, general semantic means, lexical-semantic field.

Кириш. Муайян тилда яратилган бадий асарлар ўша тилда сўзлашувчи халқнинг ўтмиши, бугунги куни, келажаги, турмуш тарзи, орзу-умидларини ўзида мужассам этади. Шундай экан халқ кўнгилдан ўрин олган бадий-адабий меъросига айланган асарлар том маънода олам миллий лисоний тасвирининг нутқий инъикосига айланган дейиш мумкин. Шундай нодир асарлар таржимаси ҳам ҳар жиҳатдан мукамал бўлиши, юқорида санаб ўтилган ўзига хосликларни намоён эта олиши лозим.

Тадқиқот объекти ва қўлланилган методлар

Таъкидланганидек, бадий таржима мутахассис олдида бошқа тур таржималардан мураккаброқ вазифаларни қўяди. Бадий матн таржимони бир тилдаги ахборотни шунчаки бошқа тилда ифодалаб бериш билан чекланмасдан, аслият матнининг эстетик ўзига хослигини, услуби ва кайфиятини, ёзувчи баёнини сақлаб қолиши шарт. Бу шартни амалга ошириш ўз навбатида таржимондан ҳар икки тил қурилиши, луғат таркиби ва ифода имкониятларини тўлиқ идрок этишни талаб қилади. Ушбу шарт ва талабларга мувофиқ етук таржимон мутахассиларни тийёрлаш зарурати тилшунослик тадқиқотлари амалий аҳамият касб этиши кераклигини англатади. Шундай тадқиқотлар сирасида тилнинг луғат сатҳини лексик-семантик майдонларга ажратиб, турли маънолар атрофида жамланган парадигмалар таркиби ҳамда маъно муносабатларини аниқлашга қаратилган ишлар натижаси таржимачилик ривожига бевосита ўз хиссасини қўшиши билан аҳамиятлидир. Маълумки, “олам бир бутун системадир. Унинг системалилиги шундаки, у ўзаро шартланган, бир-бирини тақозо этувчи элементлар муносабатидан ташкил топган яхлитликдир. Бу яхлитлик кичик бутунликларга бўлинувчанлик хусусиятига эгадир. Бизни қуршаб турган оламни ташкил этган элементлар маълум умумий белгилапи асосида синфларга бирлашади ҳамда синфга бирлашган элементлар шу синф таркибида бир-биридан фарқли белгилар'ига кўра ажралади. Бутун элементлари бутунликлар доирасида ўзаро шартланган ва зидланган муносабатда бўлса, айти чоғда, бутунлик билан бутунлик катта бутунлик доирасида унинг элементлари сифатида ўзаро шартланган- муносабатда бўлади. Шундай қилиб, объектив олам оддийдан мураккабга қараб синфларга бирлашувчи ва айти пайтда, бўлақларга бўлиниш хусусиятига эга бўлган мураккаб системадир.” [3].

Тилнинг луғат сатҳи ҳам айнан шундай бир бутун система бўлиб ундаги элементлар бир-бирини тақозо этади, маъносига кўра синфларга бирлашади, ўзаро гиппонимик, градуонимик, маънодошлик, зид маънолилик каби муносабатларга киришади. Шу тизимни тўлақонли ўрганиш ялпи тартибда амалга ошмайди, албатта. Луғат сатҳи тизимини батафсил очиқлаш, ундаги маъно муносабатларини тартиблаштириш учун лексемаларни мазмуний майдонларга таснифлаш энг маъқул ечимдир. Шу сабабдан “маънавият” умумий семали лексемаларни бир мазмуний гуруҳга бирлаштириб тадқиқ этиш уларнинг таржимасини янада такомиллаштиради деб ишонч билан таъкидлаш мумкин.

Олинган натижалар ва уларнинг таҳлили

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-4

Маълумки, ҳар қандай лексик-семантик майдон бир гиперсема атрофида бирлашади. Гиперсеманинг мавжудлиги лексик-семантик парадигмалар учун ҳам, функционал-семантик майдонлар учун ҳам асос шартлардан ҳисобланади. [4]

Ахлоқ ва маърифат семасига эга лексемалар учун “маънавият” айнан шундай асос гиперсемадир. Шунингдек, таркибдаги лексемаларнинг ўзаро маъно муносабатларига киришиши ҳам парадигма мавжудлиги шартларидан биридир. Шу ўринда таъкидлаш жоизки “маънавият” умумий семали сўзлар ўзаро изчил семантик муносабатларга киришади. Ўзининг мавҳум маънолари сабаб ушбу майдон элементларини семалари чегараларга эга эмас, бир маъно иккинчисининг давоми ёки боши бўла олади. “Маънавият” умумий семасига эга элементларнинг таржимасини мукамаллаштириш учун лексемалар орасидаги градуонимик муносабатларга ойдинлик киритиш талаб этилади. Маълумки, градуонимик муносабатлар бир қарашда синонимияни хотирлатса-да, ушбу икки муносабат орасида тафовут мавжуд. Сўзлар семик айнанлик принципига кўра синоним бўлгани ҳолда, лексемалар орасидаги даражаланиш улардаги маъно фарқлари асосида юз беради. [2].

Градуонимия умумий семага эга сўзлар орасида маълум бир белгининг ортиб боришига кўра тузилади. Ўз таркибида от, сифат, феъл, равиш каби мустақил сўз туркумларига оид элементларни қамраб олувчи “маънавият” лексик-семантик майдони ҳам мураккаблик белгисининг ортиб боришига кўра даражаланиши мумкин. [5]

Масалан, мураккаблик даражасининг ортиб бориши, қуйидан юқорига илгарилашига кўра “маънавият” умумий семасига эга лексемалар мазмунан “ахлоқ” ва “маърифат” маъноларига таснифланиши ҳамда ҳар бир маъно гуруҳи таркибидаги элементлар қуйидагича даражаланиши мумкин.

“МАЪНАВИЯТ” УМУМИЙ СЕМАЛИ ЛЕКСЕМАЛАРНИНГ МАЪНО ДАРАЖАЛАНИШИ	
АХЛОҚ	очкўз – молпараст – дунёпараст
	тилёғламачи\иккиюзламачи – чақимчи – сотқин
	одобсиз – сурбет – ахлоқсиз
	ҳақиқатгўй – одил – мард
	тўғри – инсофли – ҳалол
	Оғир-босиқ – вазмин – виқорли
	Кеккайган – кибрли – мағрур
	Юмшоқ – раҳимдил – меҳрибон
	Ёлғончи – ҳийлагар – маккор
	Очиккўнгил –саҳий – ҳимматли
	Ёқимсиз – ёмон – ғаразли – тубан
	Эътибор – такаллуф – ҳурмат\лутф – тавозе
МАЪРИФАТ	ўқитувчи\муаллим – устоз – валий
	ақли – доно\зукко – донишманд
	ўйлаб топмоқ – кашф қилмоқ – яратмоқ
	ақл – фаросат – онг – тафаккур\фитрат
	ўқувчи – толиб – шогирд – издош
	қобилиятли – истеъдодли – даҳо
	дин – эътиқод – имон

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-4

	Ўсиш – тараққиёт – юксалиш
	калтафаҳм – аҳмоқ – онгсиз – жоҳил
	ўқиган – зиёли – ориф – олим
	диндор – тақводор – имонли\эътиқодли
	хаёл – фикр – ғоя

Маънавият атов бирликларининг семик даражаланишини юқоридагидагидек белгининг мураккаблиги ортиб боришига қарата тузиш ушбу воситалар таржимасида ҳам қўл келади. Бир қарашда ўзаро вариантдош бўлган ушбу сўзлар семалари орасида нозик фарқлар мавжуд ва даража қатори шу тафовутларни илғашга кўмак беради. Жумладан, юқорида мисол келтирилган *диндор – эътиқодли – тақводор – имонли* даража қаторига эътиборимизни қаратамиз. Бир қарашда ушбу барча воситалар маънодошдек туюлади. Лекин моҳиятга эътибор берсак *диндор* деб бир динга ишонувчи, ундаги асосий амалларни бажарувчи киши аталади. *Тақводор* киши ўз дини талаб қиладиган асосий амалларни бажариш билан чекланмайди, у дини томонидан белгиланган барча фарзларни ортиғи билан бажаради, буни ўз ҳаётининг мазмуни сифатида кўради. *Имонли\эътиқодли* сифатлари эса киши нафақат диний амалларни бажаришини, балки бу амалларнинг самарасига чин қалбдан ишонишини англатади. Бу даража қатори амалларнинг бажарилиш кўлами ва уларга ишонч даражасининг ортиб бориши асосида қурилган. Аслиятдаги *имонли* сифатини таржимада даража қатори бошидаги *диндор* сўзи билан ифодалаш таржима ва оригинал матн орасидаги маъно эквивалентлигига путур етказиши муқаррар. Маърифат атов бирликлари сирасида яна бир даража қаторига эътиборимизни қаратамиз. *Ўқитувчи\муаллим – устоз – валий* сўзларини умумий сема маърифатга етакловчи, кишини маърифатли, билимли қилувчи инсон деган маъно бирлаштириб туради. Улар шу умумий семасига кўра маънодош бўлсада бази семик фарқлар туфайли ўзаро вариантдош бўла олмайди. “Ахлоқ” умумий семали лексемалар маъносида ҳам ҳудди шундай нозик тафовутлар мавжуд ҳамда ушбу кичик фарқлар бу сўзларни абсолют маънодош сифатида қўллашга имкон бермайди. Масалан, *ҳақиқатгўй – одил – мард* даража қаторидаги барча лексемалар ижобий маънога эга. Даража қатори бошидаги *ҳақиқатгўй* сифати кишининг ҳақиқатлани талаб этувчи, доим рост сўзловчи эканлигини англатади. Даража қатори ўртасидаги *одил* сифати эса кишининг нафақат сўзлари ҳақиқатга мувофиқлигини, балки унинг ҳатти-ҳаракатлари, муносабати ва қарорлари ҳам одилна эканлигини англатади. Даража қатори сўнгидаги *мард* истилоҳи юқорироқ поғонада туради. Мардлик кишининг ўз шахсий манфаатларига қарши, номувофиқ бўлсада ҳақиқатни эътироф этиши, ҳиммат кўрсатишини билдириши билан ушбу даража қаторининг энг юқори поғонасига кўтарилади. “Ахлоқ” маъно гуруҳи ичидаги *эътибор – тақаллуф – ҳурмат\лутф – тавозе* каби лексемалардан тузилган даража қатори кишига бўлган ижобий муносабат миқдорининг ортиб бориш белгисига кўра тартиб топган. Гуруҳдаги *ёлгончи – ҳийлагар – маккор* лексемалари ўзининг салбий ифода семасига кўра бирлашади ва салбийлик белгисининг ортиб боришига кўра градуонимик муносабатларга киришади.

“Маънавият” гиперсемаси ўз табиатига кўра мавҳум концептни ифодалайди. Майдон таркибидаги барча элементлар мавҳум, инсоннинг беш сезги аъзоси билан хис қилиб бўлмайдиган тушунчаларни англатади. Айнан шу мавҳумлик хусусияти майдон таркибидаги элементларнинг маъно чегаралари йўқолиб кетишига сабаб бўлади. Маъно чегаралари ноаниқ, қоришиқ бўлган ҳолатда ушбу воситаларнинг таржимасида аниқлик ва эквивалентликни сақлаб қолиш ҳам мушкуллашади. Шу сабабдан “маънавият” умумий семали лексемаларни

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-4

юқоридаги каби градуонимик қаторларга кўйиш уларнинг таржимасида мутахассислар учун эквивалент восита танлашда кўрсатма бўлиб хизмат қилади.

Қуйида бевосита ўзбек бадий матнларида қўлланилган “маънавият” семали сўзларнинг рус тилига таржимасига оид бир неча ҳолатларни кўздан кечирамиз. Баъзи таржималарда аслиятда мавжуд бўлмаган сўзларнинг матнга киритилишига гувоҳ бўламиз. Масалан, *аризабозлар бўлмаса, катталар биз авом элни бозорда сотиб ейди! Аризабозлар бўлмаса, катталар биз авом эл озгидаги ошни юлиб олади!* (Т.Мурод, От кишнаган оқшом) – *Если не будет жалобщиков, правители смогут купить, как на базаре, совесть своего народа, изо рта у него вырвут еду* (тарж. Г.Власов). Маълумки, аслият билан бирдек қолипда, айнан бўлган таржима матнини яратиш имконсиз. Бунга сабаб ҳар бир тилнинг ўзига хос тузилиши, тизими, тоналлиги ва оҳанги мавжуд. Шунинг учун баъзи ўринларда аслиятдаги маънони таржимада тўлақонли акс эттириш, услубий, эмотив ва иллюстратив даражасига кўра икки матнни бири-бирига мутаносиблаштириш мақсадида таржимонлар оригинал матнда мавжуд бўлмаган элементларни таржима матнига киритиши мумкин. Бундай ҳолатда аслият матнининг умумий мазмун-моҳияти сақланиб қолса таржимани ноадекват ёки ҳажман оригиналга номутаносиб деб қоралаб бўлмайди. Юқорида ҳам таржимон матнни рус тилиторда ўқувчи аудитория учун услубий жиҳатдан тушунарли қилишга интилган ва шунинг учун жумла маъносини умумлаштириб бир истилоҳ қўшиб, аниқл ик киритишга уринган. Бошқа ҳолатларда, аслиятдаги “маънавият” семаси ифодачиси аниқ, ўз маъносига мутаносиб восита орқали умумлаштириб ўтирилганига гувоҳ бўламиз. *От кави қайтаришини кўрган одам, ё телбанамо бўлади, ё шўрпешона бўлади, ё бахтли, ё доно, ё нуктадон бўлади!* (Т.Мурод, От кишнаган оқшом) – *...а счастливый или мудрый станет еще счастливее и мудрее.* (тарж. Г.Власов). Парчада инсон тафаккур даражасини сифатловчи икки сўз келтирилган. “Маърифат” маъно гуруҳига оид ушбу икки лексеманинг бири “*доно*” сўзи тилимизда кенг қўлланади, унинг маъноси ҳам барчага тушунарли. Иккинчи истилоҳ “*нуктадон*” кундалик нутқда камдан-кам қўлланилади, бу сўз соф бадий матн контекстига хосдир. “Нуктадон” араб тилидан ўзлашган бўлиб кишининг ўткир ақлини сифатлайди, ушбу сўз кишининг турли ҳикматлардан бохабар, олим эканлигини англатади. Кўриб турганимиздек, таржима матнида ушбу икки истилоҳ маъноси умумлаштириб юборилган, “*мудрый*”, яъни “*доншиманд*” сўзи билан ўтирилган. Албатта, рус тилида *нуктадон* сўзига мазмунан мутаносиб лексемалар талайгина. Масалан, таржимада *грамотей, начетчик, ученый, светлыйум* каби элементларни қўллаш мумкин. Бироқ таржимон бу ўринда рус тилида мавжуд муқобилларни даврий жиҳатдан, қўлланиш частотасига кўра аслиятдаги лексемага номутаносиб деб билганлиги сабаб ушбу сўз маъносини айна лексик-семантик майдонга тегишли бошқа бир лексема билан уйғунлаштириб юборган. Бундай ҳолатда ҳам таржима сифатига путур етган, аслиятдаги муҳим семантик элемент тушириб қолдирилган деб бўлмайди. Шундай экан бир-бирига маъносига кўра уйқаш, ўхшаш лексемаларни таржимада умумлаштириш имкони мавжуд, бундай ечим матннинг услубий, баён ва информатив ўзига хосликлари йўқолишига олиб келмайди.

Маълумки, “маънавият” майдони салбий маънога эга лексемаларни ҳам камраб олади. Улар орасида градуонимик муносабатга киришувчи воситалар талайгина. Қуйида ушбу воситаларнинг муваффақиятли таржимасини кўришимиз мумкин: *Неча йиллардан буён ўзи Туроннинг марди майдон ҳоқони сифатида ўтакетган номардлиги, насткашлиги, олчоқлиги, сотқинлиги, бахиллиги, галамислиги, одам боласининг шаънига мутлақо ярашмайдиган бошқа хурмача қилиқлари учун зиндонга ҳукм қилган ипирисқи-сипирисқи*

кимсалар!.. Буларни зиндондан ким озод қилди?! (Отаули, Занжирбанд шер) - Вот уже, сколько лет он в качестве туранского кагана с мужественной натурой их всех - этих жалких отпрысков посадил в темницу из-за их ничтожества, коварства, продажность, бессовестность, алчность, трусость и тому подобных подлостей, что несовместимо с настоящим человеком! Кто их освободил от зиндана?! (Отаули, Лев и цепи). Келтирилган парчани муваффақиятли таржима намунаси сифатида эътироф этиш учун бир неча сабаблар мавжуд. Биринчидан, аслият матнида ажратиб кўрсатилган “маънавият” умумий семали сўзларнинг барчаси таржимада ҳам ўз аксини топган. Демак, таржима адекватлигини баҳолашда асосий мезонлардан бири бўлган ҳажмий, бирликлар сонига кўра мутаносиблик принципага амал қилинган. [1]

Аслиятда ажратилган тўққизта салбий маънога эга “маънавият” атов бирликлари рус тилидаги матнда ҳам мавжуд. Иккинчидан, аслият матнида санаб ўтилган барча сўзлар маъноси таржимадаги воситалар билан мутаносиб. Ҳар бир жуфт лексема нутқий контекстда луғавий, ифода ҳамда вазифавий маъносига кўра бир-бирига тўлиқ мувофиқдир. Қолаверса, таржимада келтирилган ҳар бир сўз қўлланиш доирасига кўра, қўлланиш частотасига кўра ва даврий жиҳатдан аслиятдаги элементлар билан тенг эканлиги таржима сифати, информативлиги, мувофиқлиги ҳамда стилистик бўёқдорлик даражаси юқори эканлигидан далолат беради.

Хулоса

Умумлаштириб айтганда “Маънавият” умумий семали лексемаларнинг ўзбек тилидан рус тилига таржима қилинишида уч асосий ҳолат ажралиб туради. Биринчи ҳолатда аслиятда мавжуд бўлмаган “маънавият” лексемаси таржимада келтирилади. Таржимон матннинг умумий мазмунидан келиб чиққан ҳолда таржима матни маъноси янада аниқ ва тушунарли бўлиши учун оригиналда мавжуд бўлмаган сўзларни киритади. Иккинчи ҳолатда, аслиятда берилган “маънавият” атов бирлигининг таржима тилида даврий, фаоллик ва қўлланиш доирасига кўра мутаносиб бўлмаганлиги сабаб матн умумий мазмунига ёки бошқа бир сўз маъносига уйғунлаштириб, умумлаштириб юборилади. Учинчи ҳолатда эса оригинал матндаги барча “маънавият” семасига эга лексемалар таржима матнида ўз аксини топади. Аслият ва таржимадаги сўзлар ҳажман, мазмунан, даврий ва бошқа белгиларига кўра бир-бирига эквивалент бўлса бундай таржимани мукамал деб эътироф этиш мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Артемьева И. Теория и практика перевода –СПб: РГГМУ, 2020 – 130 с.
2. Бозоров О. Ўзбек тилида даражаланиш. ДДА. – Тошкент, 1997.
3. Искандарова Ш. Лексикани мазмуний майдон асосида ўрганиш муаммолари – Тошкент: Фан, 1998 – Б.3
4. Уфимцева А. Теория «семантического поля» и возможности их применения при изучении словарного состава языка\ \ Вопросы теории языка в современной зарубежной лингвистике — М., 1961.
5. <https://hozir.org/ozbek-tilida-manaviyat-semali-leksik-birliklarning-semantik-ta.html?page=65>